

СУВ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539523>

М.Ш.Маматкулов

и.ф.д., доц., "ТИҚХММИ" - МТУ

zebo0608@mail.ru, +998946001732

магистрант У.Р.Байдовуров

Аннотация: мақолада асосий воситалар бўйича кўрсаткичларнинг таркибий ва тузилмавий таҳлили, асосий воситаларининг динамик (йиллар давомидаги ўсиш даражаси) таҳлили, асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили ва асосий воситалар ҳолатининг таҳлили кенг ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: асосий воситаларнинг таркибий ва тузилмавий таҳлили, асосий воситаларининг динамик (йиллар давомидаги ўсиш даражаси) таҳлили, асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили ва асосий воситалар ҳолатининг таҳлили.

Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлигини тўғри аниқлаш учун унинг молиявий ҳисоботларидаги кўрсаткичларни баҳолаш зарур. Ушбу кўрсаткичларни тўғри, тўлиқ, энг фойдали тақдим этиш ва тушуниш тегишли маълумотларни ҳисобга олишнинг ўзига хос усуллари танлаш мақсадга мувофиқдир, улар тегишли бухгалтерия қоидалари ва халқаро стандартлар билан белгиланиши лозим.

Асосий воситалар молиявий ҳисобот шаклларида бири - балансинг муҳим элементи бўлиб ҳисобланади, шунинг учун уларни тан олиш ва баҳолаш бошқа манфаатдор фойдаланувчиларнинг ташкилий, бошқарув ва иқтисодий қарорларини қабул қилишга таъсир қилади.

Шунга асосланиб, характерли хусусиятларни тўплаш ва асосий воситаларни ҳисобга олиш ва уларга мувофиқ ушбу ҳисоботда акс эттириш хусусиятларини аниқлаш учун ҳисоботларни тайёрлаш ва тузиш хусусиятларини кўриб чиқиш долзарб масалалардан биридир.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда иқтисодий тубдан ўзгартириш, корхоналарда ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш ҳажмини оширишнинг ҳал қилувчи омилларидан бири - уларнинг асосий фондлари

билан энг зарурий миқдорда ва турда таъминланиши билан белгилаш мумкин. Асосий воситалар ёки асосий фондлардан фойдаланиш муаммоларини ҳал қилиш учун корхонани нафақат технологик потенциали, балки асосий воситалар билан тўлиқ таъминланиш, уларни молиявий ҳисоботларда тўғри акс эттириш, корхонадаги молиявий ҳолат юзасидан ишончли ахборотларни аниқлаш кафолати сифатида улар устида чуқур ва кенг кўламли молиявий ва бошқарув таҳлилларини ўтказишни тақазо этади.

Шуни таъкидлаш керакки, жаҳоннинг қатор давлатларида миллий ҳисобчилик тизимлари бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари асосида тузиб чиқилган. Ушбу соҳада глобал интеграцияни самарали тизимини яратиш мақсадида соҳага етук мутахассисларни жалб этган ҳолда халқаро стандартлар ва қоидаларга мувофиқ хўжалик юритувчи субъектларнинг узоқ муддатли активлари ёки асосий фондларнинг муҳим кўрсаткичлари устида таҳлиллар ўтказилмоқда.

Кўрсаткичлар	2019 йил		2020 йил		2021 йил		2021 йилга нисбатан 2019 йил фарқи (+;-)	
	Сумма		Сумма		Сумма		Сумма	%
Ишлаб чиқариш асосий воситалари	64134088635	4,2	69565120799	4,13	89270820712	5,36	+25136732076	1,16
Ноибчиқариш асосий воситалари	3947535064	,8	4336016043	,87	4340666043	,64	+393130979	-1,16
Жами	68081623699	00	73901136842	00	93611486755	00	+25529863055	0,0

Юқорида таъкидлаб ўтган муаммоларни ҳал этиш мақсадида қуйидаги 1-жадвалда “O‘zbekgidroenergo” акциядорлик жамиятининг “Oxangaron gidroelektrstansiya” унитар корхонасининг асосий воситалари таркибий ва тузилмавий жиҳатдан таҳлилини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

1-жадвал

“Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси асосий воситаларининг таркибий, тузилмавий таҳлили¹

Таҳлил қилинган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, корхонанинг жами асосий воситалари 2021 йилда 2019 йилга нисбатан 25529863055 сўмга ортган. Шундан, ишлаб чиқариш асосий воситалари 25136732076 сўмга 1,16 %га ортган, ноишлаб чиқариш асосий воситалари эса 393130979 сўмга ортган, таркибий жиҳатдан 1,16 %га камайган. Жами асосий воситалар таркибида ишлаб чиқариш асосий воситаларининг улуши кўпайиб, ноишлаб чиқариш асосий воситаларининг улушини камайиши ижобий ҳолат дейиш мумкин.

Янада аниқлик киритиш мақсадида асосий воситаларнинг йиллар давомидаги динамикасига (йиллар давомидаги ўсиш даражаси) баҳо беришни мақсадга мувофиқ ва қуйидаги 2-жадвалда таҳлилларини келтириб ўтдик.

“O‘zbekgidroenergo” акциядорлик жамиятининг “Oxangaron gidroelektrstansiya” унитар корхонасининг асосий воситалари динамикаси, яъни асосий воситаларнинг йиллар давомидаги ўсиш даражаси ўрганилганда 2021 йилда 2019 йилга нисбатан ишлаб чиқариш асосий воситалари 39,19 % га, ноишлаб чиқариш асосий воситалари эса 9,96 % га ортган. 2020 йилга нисбатан эса ишлаб чиқариш асосий воситалари 28,33 % га, ноишлаб чиқариш асосий воситалари 0,11 % га ортган. Жами асосий воситалар 2019 йилга нисбатан 37,50 % га, 2020 йилга нисбатан 26,67 % га ортган. Демак асосий воситаларнинг ўсиш даражаси ижобий натижа бермоқда.

2-жадвал

“Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси асосий воситаларининг динамик (йиллар давомидаги ўсиш даражаси) таҳлили²

¹ “Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси молиявий маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

² “Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси молиявий маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

№	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	Ўсиш даражаси (%)	
					2021 йилда 2019 йилга нисбатан	2021 йилда 2020 йилга нисбатан
1	Ишлаб чиқариш асосий воситалари	64134088635	69565120799	89270820712	139,19	128,33
2	Ноишлаб чиқариш асосий воситалари	3947535064	4336016043	4340666043	109,96	100,11
	Жами	68081623699	73901136842	93611486755	137,50	126,67

Корхона тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади Ўзбекистон иқтисодиётига янги хизмат кўрсатиш технологияларини тадбиқ қилиш, ички бозорни ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланган ҳолда электр энергияси ишлаб чиқариш орқали тўлдириш ва натижада муассис (мулкдор) манфаатлари учун фойда олиш.

3-жадвал

“Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили³

№	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилга нисбатан 2019 йил фарқи (+;-)	2021 йилга нисбатан 2020 йил фарқи (+;-)
1	Сотилган маҳсулот ҳажми	13089409,0	10933089,0	11574768,0	-1514641,0	+641679,0

³ “Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси молиявий маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

2	Асосий воситаларнинг қиймати	53 046 061,0	53 396 747,0	66 977 606,0	+13 931 545,0	+13 580 859,0
3	Фонд қайтими	0,25	0,20	0,17	-0,07	-0,03
4	Фонд қайтимининг ўзгаришига сотилган маҳсулот ҳажмининг ўзгариши таъсири	X	X	X	-0,03	+0,01
5	Фонд қайтимининг ўзгаришига асосий воситалар қийматининг ўзгариши таъсири	X	X	X	-0,05	-0,04

Юқоридаги 3-жадвалда асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлигини ифодаловчи фонд қайтими ўрганилганда, энг юқори кўрсаткич 2019 йилга тўғри келган, яъни, сарфланган ҳар бир сўмлик асосий восита эвазига 0, 25 сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган. 2021 йилда 2019 йилга нисбатан фонд қайтими кўрсаткичи 0,07 сўмга, 2020 йилга нисбатан 0,03 % га камайган.

Фонд қайтими таъсир этувчи асосий омиллар ўрганилганда сотилган маҳсулот ҳажмининг ўзгариши 2020 йилга бориб ижобий томонга ўзгарганлигини, лекин асосий воситалар қийматининг ортиши фонд қайтими таъсир этганлигини кузатиш мумкин. Демак, корхона ўзида мавжуд бўлган техникалардан унумли фойдаланмаган дейиш мумкин.

4-жадвал

“Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили⁴

⁴ “Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси молиявий маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

№	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилга нисбатан 2019 йил фарқи (+;-)	2021 йилга нисбатан 2020 йил фарқи (+;-)
1	Асосий воситаларнинг қиймати	53 046 061	53 396 747	66 977 606	+13 931 545	+13 580 859
2	Сотилган маҳсулот ҳажми	13 089 409	10 933 089	11 574 768	-1 514 641	+641 679
3	Фонд сиғими	4,05	4,88	5,79	+1,73	+0,90
4	Фонд сиғимининг асосий воситалар қийматининг ўзгариши таъсири	X	X	X	+1,06	+1,24
5	Фонд сиғимининг ўзгаришига сотилган маҳсулот ҳажмининг ўзгариши таъсири	X	X	X	+0,67	-0,34
6	Соф фойда (сўм)	4 449,0	3 031,0	4 134,0	-315,0	+1 103,0
7	Асосий воситалар қиймати (сўм)	53046061	53396747	66977606	+13931545	+13580859

8	Фонд рентабеллиги (%)	0,008	0,006	0,006	-0,002	0,0
9	Фонд рентабеллиги ўзгаришига сотилган маҳсулот ҳажмининг ўзгариши таъсири (%)				+0,929	+0,002
10	Фонд рентабеллиги ўзгаришига асосий воситалар қийматининг ўзгариши таъсири (%)				-0,002	-0,002

Фонд қайтимига тескари кўрсаткич фонд сиғими яъни ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажмига қанча асосий восита тўғри келганлиги ўрганилганда салбий ҳолат кузатилди. Сотилган маҳсулот ҳажмининг нисбатан ортиши фонд сиғимини бироз яхшиланишига сабаб бўлган.

Янада аниқлик киритиш мақсадида фонд рентабеллиги кўрсаткичи ўрганилди. Фонд рентабеллиги 2019 йилга нисбатан 0,002 % га камайган, сотилган маҳсулот ҳажмининг кўпайиши фонд рентабеллигини +0,929 % га ортишига, асосий воситалар қийматининг ортиши -0,002 % га камайишига сабаб бўлган. 2020 йилга нисбатан эса, бир оз ҳолат яхшиланганлигини кузатиш мумкин. Умумий ҳолатда эса, асосий воситалар қиймати ошган лекин, улардан фойдаланиш самарадорлиги пасайган.

5-жадвал

N	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилда 2019 йилга нисбатан фарқ (+;-)	2021 йилда 2020 йилга нисбатан фарқ (+;-)
1	Асосий воситаларнинг бошланғич қиймати (сўм)	68081623700	73901136843	93611486755	+25529863055	+19710349913
2	Асосий воситаларнинг эскириш қиймати (сўм)	15041811907	20509928806	26633880682	+11592068775	+6123951876
3	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати (сўм)	53039811793	53391208036	66977606073	+13937794280	+13586398037
4	Асосий воситаларнинг яроқлилиқ даражаси	77,91	72,25	71,55	-6,36	-0,70
5	Асосий воситаларнинг эскириш коэффициенти	22,09	27,75	28,45	6,36	0,70

“Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси асосий воситалар ҳолатининг таҳлили⁵

Асосий воситаларнинг ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар ўрганилганда, яроқлилик даражаси пасайиб бораётганлигини яъни, 2019 йилга нисбатан 6.36 пунктга, 2020 йилга нисбатан 0,70 пунктга пасайган. Эскириш коэффициенти эса бунга пропорционал равишда кўпайган. Умумий ҳолатда мавжуд асосий воситалар эскирганлиги сабабли улардан фойдаланиш самарадорлиги пасайиб кетмоқда деб хулоса қилиш мумкин.

⁵ “Oxangaron gidroelektrostansiyasi” унитар корхонаси молиявий маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси